

DEVELOPMENT OF COMPOSITIONS AND STUDY OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF COMPOSITE MATERIALS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603468>

Akmaljon G

Ikromov

PhD, associate professor, Tashkent State Transport University

The relevance of the study is due to the need to develop the composition and technology of functional coatings based on mixtures of aliphatic polyamides have a favorable combination of parameters of tribotechnical, protective and adhesive characteristics and are used to increase the operational parameters of spline joints of propeller shafts of trucks and friction units of turning chucks of metalworking machine tool equipment and energy accumulators of brake chambers.

The main purpose of the study is to develop the compositions of functional materials with the given parameters of the characteristics used industrial thermoplastics of the class of aliphatic polyamides, polyolefins and to study the morphology, dependence of the strength limit, wear and coefficient of friction.

Objects of the research are: industrial thermoplastics of the class of aliphatic polyamides (PA 6, PA 6.6) and polyolefins (PP, HDPE, LDPE), modified by dispersed particles of layered silicates (clay, kaolinite), carbon-containing (KGP S-1, UDAG) and metal-containing (oxides, metal particles) components.

Methods: mechanical activation to rupture of Al-OH bonds in kaolinite, electromagnetic Van der Waals interaction in the process of mechanical activation; parameters of composition and structure of composites analyzed by tribotechnical and deformation-strength indicators; the technology of combining a compounding line in a twin-screw mixer based on the MRS 67/2 extruder; mechanical grinding of carbon fiber.

Results. Results. The authors have given the volume-area characteristics of the development of compositions of functional materials industrial thermoplastics of the class of aliphatic polyamides and polyolefins, modified by dispersed particles of layered silicates, carbon-containing and metal-containing components; confirmed by the results of scanning electron microscopy; mechanical activation was shown by particles, possessing high activity, interacting with each other with the formation of cluster structures from 10 to 80 microns. These cluster structures consist of composite particles with lateral sizes ranging from ~ 80 nm to 500 nm; parameters of the strength characteristics of the developed composite material

under tension at a modifier concentration of 0.5 wt. % there is an increase in strength characteristics up to 80 MPa; coatings have a technically significant adhesive strength of 800–900 N / m, which allows their tribotechnical systems to be used to reduce the intensity of corrosion-mechanical wear; to obtain composite materials, polyamides PA 6-210 / 310, PA 6.6-L, PA 66/6 Grilon TSS / 4, PA 12 Grilamid L20 and PA11 Rilsan were selected.

Key words: *polyamide, polyolefin, blended composition, composite material, tribotechnical tests*

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки состава и технологии функциональных покрытий на основе смесей алифатических полиамидов, обладающих благоприятным сочетанием параметров триботехнических, защитных и адгезионных характеристик и используемых для повышения эксплуатационных параметров шлицевых соединений карданные валы грузовых автомобилей и узлы трения токарных патронов металлообрабатывающего станочного оборудования и аккумуляторы энергии тормозных камер.

Цель исследования: разработать составы функциональных материалов с заданными параметрами характеристик используемых промышленных термопластов из класса алифатических полиамидов, полиолефинов и изучить морфологию, зависимость предела прочности, износа и коэффициента трения

Объекты: промышленные термопласты класса алифатических полиамидов (ПА 6, ПА 6.6) и полиолефинов (ПП, ПЭНД, ПЭВД), модифицированные дисперсными частицами слоистых силикатов (глин, каолинита), углеродсодержащих (КГП С-1, УДАГ) и металлсодержащих (оксиды, частицы металлов) компонентов.

Методы: механическая активация до разрыва связей Al-OH в каолините, электромагнитное Ван-дер-Ваальсово взаимодействие в процессе механической активации; параметры состава и структуры композитов, анализируемые по триботехническим и деформационно-прочностным показателям; технология совмещения линии компаундирования в двухшнековом смесителе на базе экструдера MPC 67/2; механическое измельчение углеродное волокно.

Результаты. Приведены объемно-пространственные характеристики разработки композиций функциональных материалов, промышленных термопластов класса алифатических полиамидов и полиолефинов,

модифицированных дисперсными частицами слоистых силикатов, углеродсодержащих и металлсодержащих компонентов; подтверждено результатами сканирующей электронной микроскопии; механическую активацию проявили частицы, обладающие высокой активностью, взаимодействуя между собой с образованием кластерных структур от 10 до 80 мкм. Эти кластерные структуры состоят из композитных частиц с латеральными размерами от ~ 80 нм до 500 нм; параметры прочностных характеристик разработанного композиционного материала при растяжении при концентрации модификатора 0,5 мас. % наблюдается повышение прочностных характеристик до 80 МПа; покрытия имеют технически значимую адгезионную прочность 800–900 Н / м, что позволяет использовать их триботехнические системы для снижения интенсивности коррозионно-механического износа; для получения композиционных материалов были выбраны полиамиды ПА 6-210 / 310, ПА 6.6-Л, ПА 66/6 Grilon TSS / 4, ПА 12 Гриламид L20 и ПА11 Rilsan.

Ключевые слова: полиамид, полиолефин, смесевая композиция, композиционный материал, триботехническая испытания.

Введение

Для разработки составов функциональных материалов с заданными параметрами характеристик использовали промышленные термопласты класса алифатических полиамидов (ПА 6, ПА 6.6) и полиолефинов (ПП, ПЭНД, ПЭВД), модифицированные дисперсными частицами слоистых силикатов (глин, каолинита), углеродсодержащих (КГП С-1, УДАГ) и металлсодержащих (оксиды, частицы металлов) компонентов.

Механическую активацию проводили в шаровой мельнице планетарного типа марки АГО-2 с водяным охлаждением. В качестве полимерной матрицы для модифицирования использовали ПА 6-210/310, в качестве модифицирующего агента – механоактивированную смесь полиамид 6 – каолинит с процентным соотношением 30 мас. % : 70 мас. %. Механоактивацию смеси проводили в течение 4 мин, при ускорении 60 g. Процентное содержание модификатора в композиции составляло от 0,5 мас. % до 5 мас. %.

Проведение механоактивации согласно данных работ приводит к разрыву связей Al-OH в каолините, что нарушает связи в окто- и тетраэдрических сетках слоя. В результате на поверхности каолинита образуются, в основном, активные центры кислотного характера и в

меньшем количестве – основного [1]. Данные зарядовые центры могут устанавливать связи с группами $-\text{CONH}$ – полиамида 6 за счет слабого электромагнитного Ван-дер-Ваальсового взаимодействия в процессе механоактивации. В результате чего образуется инкапсулированная механоактивированная частица, состоящая из минерального ядра, на поверхности которого формируется тонкий слой механоактивированного полиамида подобно углеродным оболочкам «onion-like carbon» для моночастиц углеродных нанокластеров детонационного синтеза [2]. Данная модель подтверждается результатами растровой электронной микроскопии (Рис. 1.).

Рис. 1. Морфология кластеров механоактивированных частиц полиамид 6 – каолинит (30 мас. % ÷ 70 мас. %, время механоактивации 4 мин, ускорение 60 g) при различных значениях увеличения

Fig. 1. Morphology of clusters of mechanically activated particles of polyamide 6 - kaolinite (30 wt% ÷ 70 wt%, mechanical activation time 4 min, acceleration 60 g) at various values of the increase

Согласно полученных данных, частицы, обладая высокой активностью, взаимодействуют между собой с образованием кластерных структур от 10 до 80 мкм. Данные кластерные структуры состоят из композиционных частиц с латеральным размером, начиная от ~ 80 нм до 500 нм.

Проведанные исследования процессов механической активации смесей полиамид ПА 6 + силикат показали, что характер связей, образующихся между компонентами в композитах, зависит от мас. % содержания силиката в смеси. При содержании полимера в смеси ≤ 30 мас. % происходит механохимическое взаимодействие компонентов смесей, в ходе которого зарядовые центры силиката взаимодействуют с зарядовыми центрами полимера.

Данное взаимодействие сказывается на реологических и прочностных характеристиках полимера при введении данных механоактивированных модификаторов. Согласно данным, полученным методом определения показателя текучести расплава термопластов, который характеризует скорость течения расплавленного термопласта через капилляр стандартных размеров при заданных температуре и давлении и определяет реологические характеристики полимеров, наблюдается изменение значений вязкости при модифицировании базового полиамида 6 механоактивированными частицами (Рис. 2.).

На кривой зависимости показателя текучести расплава композиционного материала на базе полиамида от концентрации механоактивированного модификатора, наблюдаемый при 0,5 мас. %, что свидетельствует об увеличении вязкостных характеристик. Возрастание вязкости композиционного материала возможно объяснить, исходя из представлений о формировании лабильных физических связей в структуре композита. Объемная сетка узлов физических взаимодействий, формируемых вследствие адсорбционного взаимодействия механоактивированных частиц полиамид 6-каолинит с активными центрами полиамида 6, играет роль физических препятствий микрорезанию и пластическому деформированию поверхностных слоев полимерной матрицы как в процессе трения, так и в процессе механического разрушения. Данное предположение подтверждается результатами исследований по определению параметров прочностных характеристик разработанного композиционного материала при растяжении (Рис. 3.). В области концентрации модификатора 0,5 мас. % наблюдается возрастание прочностных характеристики до 80 МПа. Дальнейшее увеличение концентрации модификатора в полимерной матрице приводит к уменьшению значений предела прочности при растяжении. Это обусловлено взаимодействием между собой зарядовых кластеров, образованием крупных агломератов механоактивированных частиц с низкой когезионной прочностью в объеме полиамидной матрицы, что и приводит к снижению прочностных характеристик.

Рис. 2. Зависимость показателя текучести расплава (ПТР) полиамида 6, модифицированного смесью механоактивированных частиц полиамид 6-каолинит от концентрации модификатора

Fig. 2. Dependence of the melt flow index (PTR) of polyamide 6 modified with a mixture of mechanically activated polyamide 6-kaolinite particles on the concentration of the modifier

Рис. 3. Зависимость предела прочности при растяжении полиамида 6, модифицированного смесью механоактивированных частиц полиамид 6-каолинит от концентрации модификатора

Fig. 3. Dependence of the tensile strength of polyamide 6 modified with a mixture of mechanically activated polyamide 6-kaolinite particles on the concentration of the modifier

Весьма перспективным в полиамидах является использование в качестве наполнителей совместимых и несовместимых с материалом основы полимерных материалов, то есть создание смесей полимеров, обладающих

уникальными антифрикционными свойствами. Важнейшим фактором при получении полимер-полимерных смесей или композитов на основе полиамидов является термодинамическое состояние композиционной системы, так как использование простых физических смесей полимеров, состоящих из ингредиентов с взаимодополняющим комплексом свойств, не всегда приводит к желаемым результатам вследствие термодинамической несовместимости большинства сочетаний полимеров, которая вызвана малой энтропией их смешения [3]. При этом в результате одновременного воздействия механических и технологических факторов (термомеханическом совмещении) возможно активирование компонентов и протекание межфазных взаимодействий с большей интенсивностью.

В качестве матричных компонентов использовали полиамид 6 (ПА 6), первичный и регенерированный полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полибутилентерефталат (ПБТФ), смесевые композиции на базе ПА 6 и ПЭТФ. Модифицирующими добавками были выбраны слоистые силикаты – слюда ($\text{KMg}_3(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ – флогопит) и тальк ($\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$), стекловолокно. Применяли также гранулированный ПА 6-Л-СВ30 в состоянии поставки (производство ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»). Полимерные смеси получали механическим перемешиванием.

Исследования по разработке состава композиционных материалов

При анализе влияния параметров состава и структуры композитов на эксплуатационные характеристики преимущественное внимание уделяли триботехническим и деформационно-прочностным показателям. Главной проблемой использования вторичных материалов является их совместимость с матричным компонентом, поэтому основная задача при создании смесевых систем на базе ПА 6 и ПЭТФ состояла в подборе модифицирующих добавок, действие которых направлено на снижение межфазной поверхностной энергии в многофазных смесях, интенсификацию межфазной адгезии, равномерное распределение компонентов в агрегатах частиц.

Триботехнические испытания показали, что немодифицированный ПА 6 имеет относительно высокое значение величины износа в виду его недостаточной твердости и стойкости к окислению [4]. Введение выбранных наполнителей ПЭТФ, талька, слюды, стекловолокна привело к снижению

величины износа композита (Рис. 4). Наиболее эффективным наполнителем оказалась слюда.

Исследование композитов на основе ПЭТФ показало, что у ПЭТФ твердость и температура плавления выше, чем у ПА6, поэтому кривая 5 лежит ниже кривой 2 (рисунок 5). Введение талька привело к увеличению величины износа, что связано, очевидно, со снижением степени кристалличности полимера. Композит, содержащий 10 % слюды, показал наилучшие антифрикционные характеристики.

1 - ПА 6; 2 - ПА 6+ПТФЭ (90:10); 3 - ПА 6+тальк (90:10); 4 - ПА 6-Л-СВ30;
5 - ПА 6+слюда (90:10)

Рис. 4. Зависимость величины износа смесевых композиций на основе ПА 6 от времени испытания по схеме «палец-диск» при $p = 2,8$ МПа, $V = 1,1$ м/с

Fig.4. Dependence of the amount of wear of mixed compositions based on PA 6 on the test time according to the “finger-disk” scheme at $p = 2.8$ МПа, $V = 1.1$ м / s

1 - ПЭТФ+тальк (90:10); 2 - ПЭТФ+ПА 6 (90:10); 3 - ПБТФ; 4 - ПБТФ+СВ (70:30); 5 - ПЭТФ; 6 - ПЭТФ+слюда (90:10)

Рис. 5. Зависимость величины износа смесевых композиций на основе ПЭТФ от времени испытания по схеме «палец-диск» при $p = 2,8$ МПа, $V = 1,1$ м/с

Fig. 5. Dependence of the amount of wear of PET-based composite compositions on the test time according to the “finger-disk” scheme at $p = 2.8$ MPa, $V = 1.1$ m / s

Таким образом, для композитов на основе ПЭТФ и ПА 6 дисперсные частицы слюды являются наиболее эффективной антифрикционной добавкой, поэтому составы композитов на базе ПА 6 и ПЭТФ с добавкой слюды могут быть рекомендованы к использованию для формирования триботехнических покрытий, наносимых на металлические покрытия различными способами: электростатическим напылением, осаждением из псевдооживленного слоя порошка, газопламенным напылением и другими технологическими приемами [6].

Проведенные исследования позволили разработать составы композиционных материалов на основе совмещенной матрицы ПА 6 + 10 мас. % ПЭТФ и ПЭТФ + 10 мас. % ПА 6. При введении в совмещенные матрицы 5–20 мас. % дисперсных частиц слюды достигается синергический эффект повышения параметров триботехнических и адгезионных характеристик при сохранении высоких значений параметров деформационно-прочностных характеристик, оцениваемых по критерию $\sigma_p \geq 62$ –65 МПа. Интенсивность изнашивания композитов на основе совмещенных матриц при содержании слюды 10 мас. % составляла при 10 ч непрерывной эксплуатации 0,4 мм и 0,2 мм соответственно при матрице

ПА 6 + 10 мас. % ПЭТФ и ПЭТФ + 10 мас. % ПА 6. При этом коэффициент сухого трения находился в диапазоне 0,28–0,30, превосходя этот параметр для исходных матриц – 0,38 и 0,65 соответственно.

Покрытия, сформированные из порошкообразных композитов на подложке из углеродистой стали 45 методом псевдооживленного слоя, имеют технически значимую адгезионную прочность 800–900 Н/м, что позволяет использовать их триботехнических системах для снижения интенсивности коррозионно-механического изнашивания.

На наш взгляд, наиболее вероятным механизмом достижения синергического эффекта является положительное действие дисперсных частиц слюды в совмещенной матрице. В процессе термомеханического совмещения расплавов ПА 6 и ПТФЭ в диапазоне температур 523–553 К происходит разрушение частиц слюды по плоскостям спайности вследствие процессов дегидратации [7]. Свежеобразованные (ювенильные) поверхности слоистых частиц обладают повышенной адсорбционной активностью и вступают во взаимодействие с макромолекулами ПА и ПЭТФ, образуя сетку физических связей. Благодаря этому частица диспергирования выполняет функцию физического компатибилизатора, повышающего совместимость макромолекул ПА 6 и ПЭТФ на границе раздела фаз. Учитывая относительно невысокое температурное воздействие на расплав, обусловленное термостойкостью совмещенных полимеров (523–553 К), полного разрушения слоистой структуры частицы слюды не происходит, т.к. этот процесс обусловлен дегидратацией при температурах 1073–1273 К [8].

При фрикционном взаимодействии композита частицы активного наполнителя благодаря слоистому строению выполняют функцию сухой смазки, уменьшающей износ и снижающей коэффициент трения при эксплуатации трибосистемы без подвода внешней смазки.

Для получения композиционных материалов на основе смесей ПА 6 – ПЭТФ возможно исследование как первичных, так и регенерированных материалов, которые в достаточном количестве образуются на предприятиях по промышленному производству волокон на основе алифатических полиамидов и полиэфиров (Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» и ОАО «МогилевХимволокно»). Это обстоятельство снижает стоимостные параметры изделий из композитов при сохранении требуемого комплекса параметров деформационно-прочностных, адгезионных и триботехнических характеристик.

Для получения композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов были выбраны следующие компоненты: полиамиды ПА 6-210/310, ПА 6.6-Л (Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»), ПА 66/6 Grilon TSS/4 (EMS-CHEMIE AG, Швейцария), ПА 12 Grilamid L20 (EMS-CHEMIE AG, Швейцария), ПА11 Rilsan (Arkema, Франция). Использовали материалы в состоянии поставки в виде гранул и порошков с размером частиц 80-150 мкм. Выбор этих полиамидов обусловлен широким их распространением для изготовления изделий и покрытий, применяемых в химической промышленности, машиностроении, теплоэнергетике [1].

Для модифицирования смесевых материалов на основе совмещенных полиамидов использовали высокодисперсные продукты, включающие наноразмерные фракции – коллоидно-графитовый препарат марки С-1, шихту детонационного синтеза баллистических порохов и ультрадисперсные алмазы (НП ЗАО «Синта»), углеродные нанотрубки (ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси»). В отдельных экспериментах применяли дисперсные частицы слоистых силикатов – тальк, слюду, глину в состоянии промышленной поставки и после активирующей обработки – термической в воздушной среде или лазерной.

Для получения смесей на основе алифатических полиамидов указанных марок исследовали две технологии – технологию совмещения в двухшнековом смесителе линии компаундирования на базе экструдера МРС 67/2 фирмы «Компекс» и технологию термомеханического совмещения в материальном цилиндре литьевой машины – термопластавтоматов серии «Demag», «Battenfeld» с объемом материального цилиндра 250–500 см³.

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные свидетельствуют о технически значимом влиянии полиамидных модификаторов (ПА 6 и ПА 12) на параметры деформационно-прочностных характеристик смесевых композитов. Наблюдается изменение значения параметра E_f , σ_{fm} , ε_{fm} , σ_m , ε_m , σ_y , ε_y , σ_b , ε_{fb} у композитов по сравнению со значениями аналогичных параметров для матричного ПА 6.6. В процессе испытаний установлено, что деформирование образцов под напряжениями изгиба и растяжения не приводит к расслоению и образованию характерной морфологии поверхности разрушения, подобной установленной в [1]. При этом отмечена корреляция параметров деформационно-прочностных характеристик

образцов, полученных по различным технологиям совмещения компонентов – в двухшнековом смесителе фирмы «Компекс» и материальном цилиндре литьевой машины Battenfeld.

Таблица 1. Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на изгиб)

Table 1. Parameters of deformation and strength characteristics of composite materials based on mixtures of aliphatic polyamides (bending tests)

Состав композиционного материала, мас. % Composition of the composite material, wt. %	Параметр характеристики Parameter characteristics					
	σ_{low} , МПа a	σ_{high} , МПа a	E_f , МПа	σ_{fc} , МПа a	σ_{fm} , МПа	ϵ_{fm} , %
ПА6,6(94%)+ПА6(5%)+ПА12(1%)	3,64	8,78	2571,1	88,13	99,89	4,7
ПА6,6(90%)+ПА6(5%)+ПА12(5%)	3,64	8,69	2525,2	84,54	100,60	5,2

Таблица 2. Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на растяжение)

Table 2. Parameters of deformation and strength characteristics of composite materials based on mixtures of aliphatic polyamides (tensile tests)

Состав композиционного материала, мас. % Composition of the composite material, wt. %	Параметр характеристики Parameter characteristics							
	σ_x , МПа	σ_y , МПа	ϵ_y , %	σ_m , МПа	ϵ_m , %	σ_b , МПа	ϵ_b , %	ϵ_{fb} , %
ПА6,6(94%)+ПА6(5%)+ПА12(1%)	-	77,7	4,3	77,71	4,3	53,4	-	23,6
ПА6,6(90%)+ПА6(5%)+ПА12(5%)	75,1	76,3	4,5	75,58	5,9	49,0	23	20,9

Дополнительные эффекты при формировании изделий и функциональных покрытий из смесей термодинамически совместимых полимеров могут быть достигнуты при использовании пластификаторов, повышающих сегментальную подвижность макромолекул в диапазоне температур формирования изделия и покрытия, и низкоразмерных (в том числе наноразмерных) частиц различного состава, строения и технологии получения, изменяющих механизмы межфазных взаимодействий на границе раздела «матрица – модификатор» вследствие формирования физических связей адсорбционного типа с активными центрами

матричного и легирующего компонентов. Низкоразмерные частицы, проявляющие наносостояние, выполняют функцию регуляторов реологических характеристик вследствие формирования как внутри-, так и межмолекулярных связей в граничном слое [1, 2].

Исследования показали, что при модифицировании смесевых композитов на основе полиамидов высокодисперсными частицами углеродсодержащих или силикатсодержащих компонентов достигается технически значимый эффект повышения параметров деформационно-прочностных и коррелирующих с ними адгезионных и триботехнических характеристик.

Активированные частицы низкоразмерных модификаторов вводили в состав смесевых композитов механическим перемешиванием с гранулированными компонентами при использовании барабанных смесителей с механической активацией частиц с помощью металлических шаров. Такое перемешивание обеспечило равномерное распределение дисперсного модификатора на поверхности гранул без наличия в композите сыпучей фракции.

Приведенные в таблицах 3 и 4 данные свидетельствуют об эффективности действия высокодисперсных частиц в смесевых композициях на основе алифатических полиамидов. Вероятным механизмом модифицирующего действия углеродсодержащих модификаторов является образование физических адсорбционных связей в переходном слое композита по представлениям, изложенным в [9].

Таблица 3. Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на изгиб).

Table 3. Parameters of deformation and strength characteristics of composite materials based on mixtures of aliphatic polyamides (bending tests)

Состав композиционного материала, мас. % Composition of the composite material, wt. %	Параметр характеристики Parameter characteristics				
	E_t , МПа	σ_{fm} , МПа а	ϵ_{fm} , %	σ_m , МПа а	ϵ_m , %
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+КГП С1(0,5%)	2984, 7	114, 7	6,7	78,8 4	3, 9

ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+УНТ(0,5%)	2797,8	109,7	6,1	54,19	2,1
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+шихта(0,5%)	2850,5	115,1	6,8	77,80	3,8

Таблица 4. Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на растяжение)

Table 4. Parameters of deformation and strength characteristics of composite materials based on mixtures of aliphatic polyamides (tensile tests)

Состав композиционного материала, мас. % Composition of the composite material, wt. %	Параметр характеристики Parameter characteristics						
	σ_y , МПа	ϵ_y , %	σ_m , МПа	ϵ_m , %	σ_b , МПа	ϵ_b , %	ϵ_{fb} , %
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+КГП С1(0,5%)	79,0	4,0	78,84	3,9	76,0	3,8	6,3
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+УНТ(0,5%)	-	-	54,19	2,1	54,2	2,1	-
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+шихта(0,5%)	78,9	4,0	77,78	3,8	74,1	3,7	12

Дополнительный эффект повышения эксплуатационных характеристик достигается введением в смесевые композиции высокодисперсных частиц углеродсодержащих соединений – графита коллоидного С-1, УНТ, УДАГ, шихты детонационного синтеза баллистических порохов в количестве 0,5 мас. %. При этом износостойкость композита при соотношении ПА 6 : ПА 11, равным 50 : 50, повышается в 1,5–2,0 раза при одновременном снижении коэффициента трения до значений 0,05–0,15 (Рис. 6.).

- 1 - ПА 6; 2 - ПА 11; 3 - ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,1 мас. % КГП С-1;
4 - ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,5 мас. % КГП С-1; 5 - ПА 6/ПА 11
(50:50) + 0,1 мас. % УНТ;
6 - ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,5 мас. % УНТ

Рис. 6. Зависимость коэффициента трения (f) от времени испытаний (t , с) для покрытий из композиционных материалов на основе алифатических полиамидов

Fig. 6. Dependence of the friction coefficient (f) on the test time (t , s) for coatings made of composite materials based on aliphatic polyamides

Разработанные составы и технологии функциональных покрытий на основе смесей алифатических полиамидов обладают благоприятным сочетанием параметров триботехнических, защитных и адгезионных характеристик и использованы для повышения эксплуатационных параметров шлицевых соединений карданных валов грузовых автомобилей и узлов трения токарных патронов металлообрабатывающего станочного оборудования и энергоаккумуляторов тормозных камер.

Для изготовления элементов триботехнических систем в виде подшипников скольжения, обладающих способностью эксплуатироваться без подвода внешней смазки, целесообразно использование композитов на основе политетрафторэтилена [10].

Проведенные исследования механизмов модифицирующего действия ЛИ на углеродсодержащие частицы (фрагменты углеродное волокно (УВ), графит) позволили обосновать целесообразность их применения при создании функциональных материалов на основе политетрафторэтилена. Как ранее отмечено, комплексный механизм модифицирующего действия на углеродсодержащие частицы наполнителей, создаёт предпосылки для преодоления так называемого «структурного парадокса», сужающего

диапазон эксплуатационного применения фторкомпозитов с содержанием УВ $10 \div 20$ мас. % [9].

К числу важнейших технологических операций, в значительной степени определяющих параметры эксплуатационных характеристик изделий из фторкомпозитов, относится механическое измельчение углеродных волокон для получения оптимальных фракций с размером $0,05 \div 0,16$ мм [7].

Механическое измельчение УВ осуществляют с применением установок мерной резки углеродной ткани, измельчения в установке роторного типа и последующего диспергирования в дисмембраторе [7]. При подобной технологии диспергирования необходимы значительные энергетические затраты. Часть продукта низкоразмерного диапазона при этом теряется и не может быть использована в технологическом процессе. При этом продукты диспергирования имеют значительный разброс фракций от 2,5 до 0,05 мм, что требует дополнительной операции рассеивания, так как применение смеси фракций менее эффективно, чем наполнение фракциями УВ оптимальных размеров.

Модифицирование УВ лазерным излучением оптимальной энергии позволяет создать благоприятные предпосылки для процесса диспергирования в виде дефектов структуры волокна как в приповерхностном слое, так и в объёме волокна.

При использовании традиционной технологии диспергирования возможно получение фракций с преимущественно оптимальным размером, находящемся в диапазоне значений $0,05 \div 0,16$ мм (Рис. 7.). Углеродное волокно, модифицированное ЛИ, интенсивно измельчается не только при использовании оборудования ударного принципа действия, но и при напряжениях сжатия, что позволяет получить оптимальный фракционный состав частиц наполнителя при резком сокращении количества технологических отходов дорогостоящего сырья, определяющего стоимость композитов и полуфабрикатов (заготовок) на их основе.

Рис. 7. Фракционный состав продуктов диспергирования углеродных волокон исходных и модифицированных лазерным излучением

Fig. 7. Fractional composition of the products of dispersion of carbon fibers, original and modified by laser radiation

Использование УВ, модифицированного ЛИ, для получения фторкомпозитов, обеспечивает значимый технический эффект повышения параметров деформационно-прочностных и триботехнических характеристик. Дополнительный эффект модифицирующего действия УВ в матрицах ПТФЭ наблюдается при использовании наполнителя с модифицированным поверхностным слоем. Известно, что углеродное волокно эффективно используется в качестве наполнителя матрицы ПТФЭ, но оно обладает определёнными недостатками, которые в значительной мере занижают преимущества УВ, как модификатора, перед другими видами применяемых в практике наполнителей. К таким недостаткам УВ как наполнителя ПТФЭ относятся [7,8]:

- малая активность УВ при протекании процессов адгезионного взаимодействия с матрицей политетрафторэтилена и с матрицами других полимеров, находящихся в вязко-текучем состоянии, а это значительно снижает прочность связей на границе раздела фаз, что не позволяет УВ реализовать свои армирующие характеристики в полном объеме;

- стоимость УВ, многократно превосходит стоимость матрицы и других видов наполнителей;

- высокая устойчивость УВ к воздействию внешних механических сил, что затрудняет процесс диспергирования промышленных УВ и тканей на их основе для получения фрагментов с более активной и развитой морфологией для применения в технологии фторкомпозитов;

- наличие большого количества дефектов в строения УВ, благодаря технологии его получения, в результате чего значительная доля некондиционных продуктов снижает эффект наполнения при формировании композитов.

Эти недостатки не позволяют использовать заложенный потенциал применения изделий из композитов, в которых используется УВ, и снижают нагрузочно-скоростной диапазон применения изделий из этих композитов.

Чтобы устранить и снизить неблагоприятное действие вышеперечисленных недостатков УВ на эксплуатационные характеристик композитов, разработаны различные технологии модифицирования поверхностного слоя, которые основаны на использовании процессов механо-трибоактивации, металлизации, фторирования, вискеризации и т.д. [8].

Заключение

В статье исследованы особенности разработки композиций функциональных материалов, промышленных термопластов класса алифатических полиамидов и полиолефинов, модифицированных дисперсными частицами слоистых силикатов, углеродсодержащих и металлсодержащих компонентов, а также механической активации, проявляются частицами с высокой активностью, взаимодействующими между собой с образованием кластерных структур от 10 до 80 мкм. Эти кластерные структуры состоят из композитных частиц с поперечными размерами от ~ 80 нм до 500 нм.

Разработанный композиционный материал при растяжении при концентрации модификатора 0,5 мас. % наблюдается повышение прочностных характеристик до 80 МПа, покрытия имеют технически значимую адгезионную прочность 800–900 Н/м, что позволяет использовать их триботехнические системы для снижения интенсивности коррозионно-механического износа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гольдаде В. А., Струк В. А., Воронцов А. С., Авдейчик С. В. *Материаловедение и технология полимеров и композитов*. Гродно: ГрГУ, 2018, 351 с.
2. Витязь П. А., Свидуневич Н. А., Куис Д. В. *Наноматериаловедение*.

Минск: Вышэйшая школа, 2015, 511 с.

3. Авдейчик С. В., Лиопо В. А., Рыскулов А. А., Струк В. А. *Введение в физику наноконпозиционных машиностроительных материалов*. Гродно: ГГАУ, 2009, 439 с.

4. Гольдаде В. А., Неверов А. С. *Адаптация материалов к внешним воздействиям*. Гомель: БелГУТ, 2016, 205 с.

5. Струк В. А., Кравченко В. И., Костюкович Г. А., Авдейчик С. В., Скаскевич А. А., Чекель А. В. *Композиционный термопластичный материал*. РФ пат. 2283325, 2006.

6. Струк В. А., Костюкович Г. А., Кравченко В. И., Овчинников Е. В., Семеняко М. М., Ларин И. Ю. *Композиционный материал для триботехнических покрытий*. РФ пат. 2219212, 2003.

7. Струк В. А., Воропаев В. В., Горбацевич Г. Н., Авдейчик С. В., Кравченко В. И., Овчинников Е. В., Костюкович Г. А. *Способ изготовления заготовки из композиционного материала на основе политетрафторэтилена*. РБ пат. 18089, 2014.

8. Антонов, А. С. Энергетический фактор материаловедения и технологии полимерных композитов: монография / А. С. Антонов, С. В. Авдейчик, А. Г. Икромов; под науч. ред.: В. А. Струка, А. А. Рыскулова. – Ташкент: Vneshinvestprom, 2019. – 214 с.

9. Методы получения наноразмерных модификаторов функциональных машиностроительных композитов / А.А. Рыскулов [и др.] // Инженерный вестник. – 2009. – №2 (28). – С. 140–144.

10. Нан Плескачевский, Ю. М. Этапы развития и уровни организации структуры материалов: адаптивные композиты / Ю. М. Плескачевский С. В. Шилько, С. В. Стельмах // Докл. АН Беларуси. – 1999. – Т. 43, № 5. – С.114–118.

11. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. – М. : Физматлит, 2005. – 416 с.

12. Рогачёв, А. А. Физико-химия полимерных покрытий, осаждаемых из активной газовой фазы / А. А. Рогачёв. – М. : Научный мир, 2014. – 287 с.

13. Красовский, А. М. Получение тонких пленок распылением полимеров в вакууме / А. М. Красовский, Е. М. Толстопятов. – Минск : Наука и техника, 1989. – 181 с.

14. Методы получения наноразмерных модификаторов функциональных машиностроительных композитов / А. А. Рыскулов [и др.] // Инженерный вестник. – 2009. – №2 (28). – С. 140–144.

15. Охлопкова, А. А. Физико-химические принципы создания триботехнических материалов на основе полимеров ультрадисперсных керамик : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01, 05.02.04. / А. А. Охлопкова. – Якутск, 2000. – 269 с.

16. Сакович, Г. В. Получение композиционных кластеров взрывом и их практическое использование / Г.В. Сакович, В. М. Брыляков, В. Д. Губаревич // Журн. Всесоюзн. хим. общества им. Д. И. Менделеева. – 1996. – Т. 35. – № 5. – С. 600–602

17. Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение / С. В. Авдейчик [и др.]; под ред. В. А. Струка, В. Я. Щербы. – Минск: Тэхналогія, 2007. – 431 с.

18. Наноконпозиционные машиностроительные материалы: опыт разработки и применения / С. В. Авдейчик [и др.]; под ред. В. А. Струка. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 403 с.

19. окомпозиционные машиностроительные материалы: опыт разработки и применения / С.В. Авдейчик [и др.]; под ред. В.А. Струка. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 403 с

20. Авдейчик, С.В. Функциональные композиционные материалы на основе высоковязких полимерных матриц и наномодификаторов: дисс. ... канд. техн. наук: 05.02.01. / С.В. Авдейчик. – Новополоцк, 2004. – 180 с.

21. Особенности строения полимерных композитов, модифицированных углеродными добавками / В. А. Лиопо [и др.] // Веснік ГрДУ. Сер. 2. – 2000. – № 1. – С.47–53.

22. Композиционные материалы на основе термопластичных матриц и модифицированных короткоимпульсным лазерным излучением компонентов / В. Г. Сорокин [и др.] // Горная механика и машиностроение. – 2016. – № 2. – С. 86–95.

23. Триботехнические и композиционные материалы: лаборатор. практикум: в 2 ч. / В. В. Гаврилова [и др.]; под общ. ред. В. А. Струка. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2013–2014. – Ч. 1: Триботехнические материалы. – 2013. – 39 с.

24. Машиностроительные фторкомпозиты: структура, технология, применение / С.В. Авдейчик [и др.]; под ред. В.А. Струка. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2012. – 339 с.

25. Energy aspects of structure formation of nanocomposite based on thermoplastics / Y. Eisyont, A. Ikromov, S. Avdeychik, Y. Auchynnikau,

V. Struk // MaterialScience. Nonequilibrium phase transformations. – 2015. – Vol. 1. – Iss. 1. – P. 42–47.

REFERENCES:

1. Goldade VA, Struk VA, Vorontsov AS, Avdeichik SV *Materialovedeniye i texnologiya polimerov i kompozitov* [Materials science and technology of polymers and composites]. Grodno: GrSU, 2018, 351 p.
2. Vityaz P. A., Svidunovich N. A., Kuis D. V. *Nanomaterialovedeniye* [Nanomaterials science]. Minsk: Higher school, 2015, 511 p.
3. Avdeichik SV, Liopo VA, Ryskulov AA, Struk VA *Vvedeniye v fiziku nanokompozitsionnix mashinostroitelnix materialov* [Introduction to the physics of nanocomposite machine-building materials]. Grodno: GGAU, 2009, 439 p.
4. Goldade VA, Neverov AS *Adaptatsiya materialov k vneshnim vozdeystviyam* [Adaptation of materials to external influences]. Gomel: BelGUT, 2016, 205 p.
5. Struk VA, Kravchenko VI, Kostyukovich GA, Avdeichik SV, Skaskevich AA, Chekel AV *Kompozitsionniy termoplastichniy material* [Composite thermoplastic material]. RF Pat. 2283325, 2006.
6. Struk VA, Kostyukovich GA, Kravchenko VI, Ovchinnikov EV, Semenyako MM, Larin I. Yu. *Kompozitsionniy material dlya tribotexnicheskix pokritiy* [Composite material for tribotechnical coatings]. RF Pat. 2219212, 2003.
7. Struk V.A., Voropaev V.V., Gorbatshevich G.N., Avdeichik S.V., Kravchenko V.I., Ovchinnikov E.V., Kostyukovich G.A. *Sposob izgotovleniya zagotovki iz kompozitsionnogo materiala na osnove politetraforetilena* [A method of manufacturing a workpiece from a composite material based on polytetrafluoroethylene]. RB Pat. 18089, 2014.
8. Antonov, AS *Energeticheskiy faktor materialovedeniya i texnologii polimernix kompozitov* [Energy factor of materials science and technology of polymer composites]: monograph / AS Antonov, SV Avdeichik, AG Ikromov; under scientific. ed. : V.A.Struk, A.A.Riskulov. - Tashkent: Vneshinvestprom, 2019. -- 214 p.
9. *Metodi polucheniya nanorazmernix modifikatorov funkcionalnix mashinostroitelnix kompozitov* [Methods of obtaining nanosized modifiers of functional engineering composites] / A.A. Ryskulov [and others] // Engineering Bulletin. 2009. № 2 (28). p. 140-144.
10. Nan Pleskachevsky, Yu. M. *Etapi razvitiya i urovni organizatsiya strukturi materialov: adaptionie kompoziti* [Stages of development and levels of organization

structure of materials: adaptive composites] / Yu. M. Pleskachevsky SV Shilko, SV Stelmakh // Dokl. Academy of Sciences of Belarus. 1999. T. 43, № 5. p.114-118.

11. Gusev, A. I. *Nanomateriali, nanostrukturi, nanotexnologii* [Nanomaterials, nanostructures, nanotechnologies] / A.I. Gusev. M.: Fizmatlit, 2005. 416 p.

12. Rogachev, A. A. *Fiziko-ximiya polimernix pokritiy, osajdayemix iz aktivnoy gazovoy fazi* [Physical chemistry of polymer coatings deposited from the active gas phase] / A. A. Rogachev. - M.: Scientific world, 2014.- 287 p.

13. Krasovskiy, AM *Polucheniye tonkix plenok raspileniyem polimerov v vakuume* [Obtaining thin films by spraying polymers in vacuum] / AM Krasovskiy, EM Tolstopyatov. - Minsk: Science and technology, 1989 .- 181 p.

14. *Metodi polucheniya nanorazmernix modifikatorov funkcionalnix mashinostroitelnix kompozitov* [Methods of obtaining nanoscale modifiers of functional engineering composites] / A. A. Ryskulov [et al.] // Engineering Bulletin. 2009. №2 (28). p. 140-144.

15. Okhlopko, AA *Fiziko-ximicheskiye prinsipi sozdaniya tribotexnicheskix materialov na osnove polimerov ultradispersnix keramik* [Physico-chemical principles of creating tribotechnical materials based on polymers of ultradispersed ceramics]: dis. PhD: 05.02.01, 05.02.04. / A. A. Okhlopko. Yakutsk, 2000. 269 p.

16. Sakovich GV *Polucheniye kompozitsionnix klasterov vzrivom i ix prakticheskoye ispolzovaniye* [Obtaining composite clusters by explosion and their practical use]. Sakovich, V.M.Brylyakov, and V.D. Gubarevich // Zh. All-Union. chem. society to them. D.I. Mendeleev. 1996. T. 35. № 5. p. 600-602

17. *Polimer-silikatnie mashinostroitelnie materialy* [Polymer-silicate engineering materials]: physical chemistry, technology, application / SV Avdeichik [and others]; ed. V. A. Struka, V. Ya. Shcherba. Minsk: Tekhnologiya, 2007. 431 p.

18. *Nanokompozitsionnie mashinostroitelnie materialy: opit razrabotki i primeneniya* [Nanocomposite machine-building materials: development and application experience] / SV Avdeichik [and others]; ed. V.A.Struk. Grodno: GrSU, 2006. 403 p.

19. *Okompozitsionnie mashinostroitelnie materialy: opit razrabotki i primeneniya* [Ocompositional engineering materials: development and application experience] / S.V. Avdeichik [and others]; ed. V.A. Struka. Grodno: GrSU, 2006. 403 p.

20. Avdeichik, S.V. *Funkcionalnie kompozitsionnie materialy na osnove visokovyazkix polimernix matris i nanomodifikatorov* [Functional composite materials based on high-viscosity polymer matrices and nanomodifiers]: diss. ... Cand. tech. Sciences: 05.02.01. / S.V. Avdeychik. Novopolotsk, 2004. 180 p.

21. *Osobennosti stroyeniya polimernix kompozitov, modifitsirovannix uglerodnimi*

dobavkami [Structural features of polymer composites modified with carbon additives] / V. A. Liopo [et al.] // Vesnik GrDU. Ser. 2. 2000. № 1. p.47-53.

22. *Kompozitsionnie materiali na osnove termoplastichnix matris i modifitsirovannix korotkoimpulsnim lazernim izlucheniye komponentov* [Composite materials based on thermoplastic matrices and components modified by short-pulse laser radiation] / V. G. Sorokin [et al.] // Mining mechanics and mechanical engineering. - 2016. № 2. P. 86-95.

23. *Tribotexnicheskiye i kompozitsionnie materiali: laborator. praktikum* [Tribotechnical and composite materials: laboratory. workshop]: at 2 pm / V. V. Gavrilova [and others]; under total. ed. V.A.Struk. - Grodno: Grodn. state un-t, 2013–2014. - Part 1: Tribotechnical materials. - 2013 .-- 39 p.

24. *Mashinostroitelnie ftorkompoziti: struktura, texnologiya, primeneniye* [Machine-building fluorine composites: structure, technology, application] / S.V. Avdeichik [and others]; ed. V.A. Struka. Grodno: GrSU im. Y. Kupala, 2012. 339 p.

25. *Energy aspects of structure formation of nanocomposite based on thermoplastics* [Energy aspects of structure formation of nanocomposite based on thermoplastics] / Y. Eisymont, A. Ikromov, S. Avdeychik, Y. Auchynnika, V. Struk // MaterialScience. Nonequilibrium phase transformations. - 2015. -Vol. 1. - Iss. 1. - P. 42–47.